

29th Meeting of the French Society of Toxinology (SFET)
“Toxins: From the wild to the lab”
Nov. 30 – Dec. 01, 2023, Institut Pasteur, Paris, France

ATTESTATION DE PRESENCE / CERTIFICATE OF ATTENDANCE

A qui de droit / *To whom it may concern*

Ceci est pour attester que / *This is to certify that*

Antonio Caballero Foncubierta

a participé aux 29^{èmes} Rencontres en Toxinologie organisées par la Société Française pour l'Etude des Toxines (SFET) à l'Institut Pasteur (Paris, France) les 30 novembre et 01 décembre 2023 / *has attended the 29th Meeting on Toxinology organized by the French Society of Toxinology (SFET) at the Institut Pasteur (Paris, France) on the 30th of November and 1st of December 2023.*

Paris, 30 novembre 2023 / *Paris, 30th of November 2023*

**Société française
pour l'étude des toxines**

Dr. Evelyne BENOIT

Pour le Comité d'Organisation des RT29 / *On behalf on the RT29 Organizing Committee*